

MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Soliyeva Dilshoda

Qo'qon DPI Surdopedagogika yo'nalishi 1- bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'qitish usullari va ularni jamiyatda o'z o'rnini toptirish, buning uchun olib borilayotgan ishlar haqida so'z yuritiladi. Maqolada Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqini ertaklar orqali rivojlantirishning samarali yo'llari, bolalarning lug'at boyligini boyitish metodlari haqida fikrlar beriladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarni lug'at boyligini oshirish, ularda to'g'ri talaffuz va bog'langan nutqni takomillashtirish metodlari yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: surdopedagogika, pedagogik qobiliyat, nutqiy kamchilik, motiv, ta'lim, savod, ertak, idrok, syujetli-rolli o'yinlar, xotira, talaffuz, ong, tafakkur.

Bugungi kunda alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarning 24 foizi, 2025 yilgacha esa 40 foizi odatiy maktablarga jalb qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi — O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim joriy etildi. Oxirgi vaqtlarda inklyuziv ta'lim tushunchasiga tez-tez duch kelinmoqda. Ko'pchilik bu tushunchani nogironligi bor bolalarning sog'lom bolalar bilan bir maktabda, bir sinfda o'qishi, bir partada o'tirishi deb tushunadi xolos. Aslida, faqat bu emas. Inklyuziv ta'lim hamma bolalarning bir xil maktab va bir xil sinfxonada — bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi. Ya'ni imkoniyati cheklangan bola sog'lom bolalar bilan bir xil e'tiborda o'qiy olishi kerak. Kam ta'minlangan oilaning farzandi

kambagʻal oiladan boʻlgani uchun ta'mirlanmagan maktabga borishi kerak emas", – deydi Oʻzbekiston Nogironlar uyushmasi raisi Oybek Isoqov.

Eshitishida nuqsoni boʻlgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ertaklar orqali oʻz dunyoqarashlarini yanada shakllantirish, rivojlantirish va shu orqali lugʻat boyligini oshirishning samarali usullari sifatida audioli ertaklar, qoʻl harakati orqali tasvirlangan ertaklar ham juda katta muhim rol oʻynaydi. Bunday optimistik yoʻnalish turli ertaklar (hayvonlar haqidagi ertaklarda ham, sehrli-afsonaviy ertaklarda ham, ijtimoiy-maishiy ertaklarda ham, hayotiy ertaklarda ham)da ufurib turadi. Mehnatkash xalqning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan bunday ertaklarning qahramonlari turli toifadagi kishilar: biri choʻri, biri ishsiz — qashshoq, biri podachi, biri ovchi — mergan. Lekin barchasining ham intilishi va niyati bir: yaxshi yashash, sevgilisi visoliga yetish, el-yurt xizmatiga kamarbasta boʻlish — bu yoʻlda duch kelgan toʻsiq va gʻovlardan dovyuraklik va jasorat koʻrsatib oʻtishdan iboratdir.

Eshitishida nuqsoni boʻlgan MTT tarbiyachilari va ota-onalar zimmasidagi eng muhim ishlardan biri kichkintoylarni mehnatga muhabbat ruhida tarbiyalashdir. Bolani yoshligidan boshlab mehnatga oʻrgatish, kichkinaligidanoq unga bir yumush berib, ishga odatlantirish lozim. Unga buyuriladigan ish ahamiyatsiz, hatto „ish— deyishga loyiq boʻlmasa ham, uning natijasi muhimdir. Oqibatda bolada yoshligidan mehnatni sevish, uddaburonlik, tirishqoqlik kabi fazilatlar shakllana boradi. Bola bogʻchaga borganda hayotda mehnatsiz yashab boʻlmasligini maʼlum darajada idrok etgani maʼqul. Bogʻchada bajarishi kerak boʻlgan yumushlarni bolaning oʻzi erkin ishlasin, xatolari uchun oʻzini javobgar sezsин. Yosh qalb oʻzi bajarayotgan ishning natijasini anglasin, fikr yuritishga, toʻgʻri ishlashga, gʻayrat qilishga koʻniksin. Eshirishida muammosi boʻlgan maktabgacha yoshdagi bolada boqimandalik tyugʻusi shakllanmasligi lozim. Ammo bolada bunday malakalar birdan hosil boʻlmaydi, balki asta-sekin yuzaga keladi. Toʻgʻri tarbiyani juda erta, oiladan, bogʻchadan boshlash kerak. Bolada mehnat malakasi vujudga kelsa, u ota-onasi, kattalarning koʻrsatib turishini kutib oʻtirmay, oʻzi eplab ketaveradi. Ishga oʻrganish va oʻrgatishda ertaklar orqali, audio ertaklar orqali namuna boʻlish yaxshi samara beradi. Ishga odatlanish ham, uni oʻz vaqtida bajarish ham tarbiyada katta ahamiyatga ega. Har ish oʻz vaqtida

qilinmasa, ko‘p yumushlar yig‘ilib qoladi, yuzaki, sifatsiz, pala-partish bajariladi. Maktabgacha ta‘lim yoshidagi eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarga o‘qib, audio orqali eshittirib, hikoya qilib beriladigan ertaklar juda muhimdir. Shuning uchun har qanday ishni o‘z vaqtida g‘ayrat va matonat bilan ado etish lozim.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, yosh avlodni tarbiyalash, ayniqsa, alohida yordamga muhtoj bo‘lgan bolalarni, jumladan, eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni tarbiyalash, ularni zamon bilan, tengdoshlari bilan hamnafas bo‘lib ulg‘ayishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish lozim. Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni lug‘at boyligini oshirishning samarali usullari sifatida ertaklardan foydalanish, audio ertaklar va harakatli, syujetli-rolli ertaklar, o‘yinlar orqali rivojlantirish- eshituv idrokini yanada rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati :

1. O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta‘lim to‘g‘risidagi Nizom
2. D.R. Babayeva. Nutq o‘stirish metodikasi. Toshkent 2021
3. Asqarxo‘jayeva M. Bog‘chalarda o‘zbek tilini o‘rganish. Bolalar bog‘chalar tarbiyachilari uchun metodik qo‘llanma. Toshkent 2022
4. Z. Ibrohimova, M. G‘aybullayeva. Bolalar bog‘chalari uchun dasturlar. Tevarak-atrof bilan tanishtirish, nutq o‘stirish, badiiy adabiyot. Toshkent 2020
5. Korkina M. B. Tsivilko M. A. Marilov V.V. Kareleva M.A Praktikum po psixiatri Moskva. 1986
6. SH.SH.Nizomova. Bolalar nutqini o‘stirish nazariyasi va texnologiyalari o‘quv qo‘llanma. Toshkent 2022